

Artículo de Revisión

Los perfiles de tesis en lingüística en la Universidad Pública del Alto, gestiones 2022, 23 y parte del 2024

Thesis Projects in Linguistics At El Alto Public University During 2022, 23 And 2024

Autores:

Jose David Aduviri Delgado¹

¹Universidad Pública de El Alto, El Alto, Bolivia, davidaduviridelgado@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1431-7714>

Corresponding Author: *Jose David Aduviri Delgado*, davidaduviridelgado@gmail.com

Reception: 24-november-2024 Acceptance: 19-december-2024 Publication: 10-january-2025

How to cite this article:

Aduviri Delgado, J. D. (2025). Los perfiles de tesis en lingüística en la Universidad Pública del Alto, gestiones 2022, 23 y parte del 2024. *Sapiens in Higher Education*, 2(1), 21-30. https://revistasapienssec.com/index.php/Sapiens_in_Higher_Education/article/view/86.

Resumen

La investigación, entendida como un proceso sistemático y metódico para generar y validar conocimiento, abordó la caracterización de los aspectos nucleares en los perfiles de tesis aprobados por el Honorable Consejo de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública de El Alto durante las gestiones 2022, 2023 y parte de 2024. El objetivo del estudio fue caracterizar los aspectos nucleares de los proyectos de tesis aprobados en la Carrera de Lingüística e Idiomas en las últimas gestiones a objeto de visibilizar la calidad de las propuestas. Se revisó 10 perfiles de tesis que dan cuenta de la relación que se establece en dichos aspectos. Se hizo uso de la técnica de análisis de documentos y una matriz de consistencia que permitió identificar datos al respecto. Las conclusiones muestran la inconsistencia entre algunos aspectos nucleares. Sin embargo, es fundamental aseverar que son subsanables antes de proseguir con las investigaciones. Asimismo, se identificó la práctica de solo dos líneas de investigación, dejando de lado las otras de un total de 15 con las que cuenta la carrera. Los resultados mostraron que solo dos áreas temáticas predominan: lingüística aplicada a la enseñanza y semántica/morfosintaxis, evidenciando una limitada diversificación de líneas de investigación.

Palabras clave: Modelos epistémicos, aspectos nucleares, líneas de investigación, tipos de objetivos.

Abstract

The research, understood as a systematic and methodical process to generate and validate knowledge, addressed the characterisation of the core aspects of the thesis profiles approved by the Honourable Council of the Department of Linguistics and Languages of the Public University of El Alto during the years 2022, 2023 and part of 2024. The aim of the study was to characterise the core aspects of the thesis projects approved in the Linguistics and Languages Department in recent years in order to make the quality of the proposals visible. Ten thesis profiles were reviewed, showing the relationship established in these aspects. A document analysis technique and a consistency matrix were used to identify data in this respect. The conclusions show the inconsistency between some core aspects. However, it is essential to state that these can be rectified before continuing with the research. Furthermore, the practice of only two lines of research was identified, leaving aside the others out of a total of 15 in the degree programme. The results showed that only two thematic areas predominate: linguistics applied to teaching and semantics/morphosyntax, evidencing a limited diversification of research lines.

Keywords: Epistemic models, core aspects, lines of research, types of objectives.

1. INTRODUCCIÓN

La investigación se define como un proceso sistemático y metódico. Busca obtener nuevos conocimientos, validar teorías existentes, generar conocimientos, explicar los fenómenos entre otros, Hurtado (2010). Es fundamental, por lo tanto, hacer distinciones entre tipos y niveles de conocimiento. Existen varios que se pueden clasificar en función de cómo se adquieren, procesan y aplican. Uno de los más comunes es el empírico, que se obtiene a través de la experiencia directa y la observación del mundo que nos rodea. Este conocimiento se basa en la percepción sensorial y en la experimentación práctica.

Otro tipo de conocimiento es el científico. Se lo caracteriza por ser sistemático, objetivo, verificable y basado en el uso de métodos rigurosos para investigar y explicar fenómenos. Se fundamenta en la observación, la experimentación controlada y la formulación de teorías que pueden ser validadas a través de pruebas y evidencia empírica en palabras de Barrera (2010). Los modelos epistémicos en investigación y educación dan cuenta de dichos tipos de conocimiento. El positivismo, por ejemplo, denota verificación mientras que el empirismo lo conceptualiza como la descripción sistemática de un determinado fenómeno.

El enfoque epistémico refiere a la postura filosófica y teórica desde la cual se aborda el estudio, determinando la forma en que se construye el conocimiento y se interpreta la realidad. Este enfoque influye en la selección del método de investigación más adecuado para responder a la pregunta planteada. Así se entiende que existen diferentes ángulos desde los cuales se investiga. Si bien no se los requiere de manera explícita cuando se hace investigación en posgrado, son de vital importancia al momento de generar una tesis en posgrado.

Los estadios de conocimiento varían conforme a cada modelo epistémico y propuesta de investigación. En esa línea de pensamiento, el estructuralismo, por ejemplo, analiza, mientras que la fenomenología describe. Por lo tanto, el tipo de verbo que se utilice para proponer un objetivo general determinará desde que punto de vista uno se aproxima a un fenómeno, Barrera (2010). Lo anterior descrito influye en la cadena de conocimientos que los objetivos específicos expresan en un estudio. Se parte del supuesto que hay un nivel de profundidad en la obtención de resultados y estos no pueden sobrepasar lo que sugiere el objetivo general da que representa el propósito principal de la investigación. Es la meta que se busca alcanzar mediante el estudio y proporciona dirección y foco en el proceso. Está estrechamente relacionado con la pregunta de investigación. Como se lo expuso con anterioridad, responde a las interrogantes planteadas e identifica el alcance de toda tesis según Hurtado (2010).

Otro elemento considerado como aspecto nuclear en un estudio es la pregunta de investigación. Surge del interés por explorar un problema o fenómeno específico. Se plantea una interrogante que orientará el estudio y en consistencia con el objetivo general delimita su alcance. Esta interrogante es fundamental para establecer el propósito y la relevancia del trabajo a mano por lo que hay una relación intrínseca entre la pregunta y el objetivo general de toda investigación. Producto de esta relación queda claro el tipo de estudio que se propone cuando se plantea un proyecto que en el contexto lo llamamos perfil de investigación.

El método de investigación consiste en el conjunto de pasos y procedimientos que se utilizan para recopilar, analizar e interpretar datos con el fin de responder a la pregunta y alcanzar el

objetivo general. Se selecciona en función del enfoque epistémico adoptado y de la naturaleza del problema de investigación. Es esencial para garantizar la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos. Así se puede afirmar, que el positivismo hace uso del método hipotético deductivo, el empirismo la generalización inductiva, el pragmatismo de la investigación acción entre otros, Hurtado (2022).

En breve, el concepto de investigación, la pregunta, el objetivo general y el método a utilizarse para coleccionar los datos están en relación con el modelo epistémico desde el cual se realiza una investigación. La inconsistencia disminuye la calidad de todo el proceso. Por el contrario, la relación intrínseca entre estos aspectos garantiza la obtención de conocimientos nuevos no solo para el investigador también para la comunidad científica.

El objetivo del estudio fue el de caracterizar los aspectos nucleares de los perfiles de tesis que se presentan al Honorable Consejo de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública de El Alto en las gestiones 2022, 23 y parte del 2024. Dichos aspectos básicos en cada investigación dan cuenta de las tesis potenciales y sus logros científicos en última instancia.

2. METODOLOGÍA

A objeto de lograr los resultados inequívocos del presente estudio se procedió de la siguiente manera:

Se identificó el universo de proyectos de tesis aprobados en el Honorable Consejo de Carrera en las últimas gestiones. Se aprobaron 10 ejemplares. Se trabajó con ese total. Es decir, no hubo muestra o la muestra resultó ser todo el universo. Se revisó cada uno de los proyectos, caracterizando el proyecto como no probabilístico y por conveniencia. El alcance de este estudio es descriptivo- transeccional dado que la recopilación de datos se la realizó en un solo momento.

La técnica que se utilizó es el análisis de documentos que permitió identificar las características de los aspectos nucleares de cada proyecto de investigación. Así mismo, el instrumento fue una matriz de consistencia, Cauas (2006) que incluía el título, la pregunta, el objetivo general y específicos y la metodología de cada perfil. Se debe indicar que dicha matriz tuvo que ser readecuada a los propósitos de este estudio. Los aspectos mencionados se vaciaron en el instrumento y se identificaron la consistencia entre sí de cada perfil.

Los procedimientos, la técnica y el instrumento permitieron obtener datos que se presentan en tablas. Por el tipo de información que se colectó, dichos resultados se presentan desde un punto de vista más cualitativo que cuantitativo. Las tablas son presentadas de tal manera que el lector las use como hilo conductor para una comprensión de los aspectos nucleares de las investigaciones.

3. RESULTADOS

Tabla N°1.

Número de Perfiles de tesis y área temática predominante

Gestión	Número de perfiles	Área temática
2022	1	Lingüística aplicada a la enseñanza
2023	8	Semántica y morfosintaxis
2024	1	Lingüística aplicada a la enseñanza
Total	10	2

Fuente: Elaboración Propia

Conforme a lo que se observa, los proyectos se relacionan con dos temáticas predominantes. Estas son parte de las líneas de investigación en la Carrera de Lingüística e Idiomas. Hay otras, 15 en total, sin embargo, no aparecen, no son tomadas en cuenta o no sean socializadas entre los estudiantes que necesitan hacer investigación para titularse. Por otro lado, también podría significar que los tesisistas no desarrollan un interés genuino sobre una línea de investigación específica y una alternativa es la de leer lo que ya se ha investigado y seguir en esa misma dirección. Cualquiera de las razones expuestas abre la posibilidad de recoger datos más profundos. Pueden ser utilizados en una propuesta que implique diversificar la investigación al momento de titularse. Como se sabe, uno de los objetivos de una producción de tesis es generar nuevas líneas de acción, Arias (2006) que contribuyan al fortalecimiento académico en la comunidad científica.

Tabla N° 2.

Consistencia entre el título de la tesis y el alcance de la investigación

Nro. Perfiles	Consistente o Inconsistente
8	Existe consistencia entre el título y el alcance de investigación. El título sugiere descripción y conforme a la descripción en el apartado de metodología se confirme dicho alcance.
2.	El título sugiere análisis del objeto de estudio. Sin embargo, el objetivo general plantea una investigación descriptiva. Revisando el acápite de metodología, se confirma que la investigación tiene un alcance descriptivo.
Total	10

Fuente: Elaboración Propia

Si bien el título de una investigación es lo último que se redacta Richard (2020), orienta, guía al lector a anticipar de lo que se trata para continuar o dejarlo de lado. Conforme a la revisión de los trabajos en cuestión 8 de 10 muestran consistencia entre el título y el alcance de la investigación. Como se describe arriba, dos títulos de tesis sugieren estudios analíticos, pero en realidad, conforme al método que se propone, son tesis descriptivas. Este aspecto implica varias consideraciones. Primero, si bien el alcance de la investigación se lo especifica con el objetivo general de toda tesis, el título debe ir en esa dirección, Hurtado (2010). Por otro lado, es importante hacer una diferencia entre describir y analizar. El segundo implica un conocimiento más profundo que el primero. Por tanto, no se los pueden utilizar como sinónimos o de manera intercambiable.

En la Carrera de Lingüística e idiomas de la Universidad Pública de El Alto, por normativa se debe incluir el título de toda investigación para la aprobación del perfil de tesis. Este hecho contradice un criterio académico si nos alineamos al pensamiento de Richard y otros expertos

que indican que el título es el resultado de todo el proceso de investigación. Llama a la reflexión la normativa dado que no es posible cambiar el título o si lo es, toma tiempo hacerlo. Finalmente, la aceptación del perfil con esa debilidad debería ser considerada por el tutor o crear una instancia que verifique la consistencia en elementos básicos de un proyecto de investigación.

Tabla N° 3.

Consistencia entre la pregunta de investigación y el objetivo general

Perfil	Consistente	Comentario
1.	Si	La pregunta se corresponde con el planteamiento del objetivo general.
2.	Si	La pregunta se corresponde con el planteamiento del objetivo general.
3.	Si	La pregunta se corresponde con el planteamiento del objetivo general.
4.	No	La pregunta sugiere una investigación descriptiva. Sin embargo, el objetivo general sugiere una verificativa o de causa y efecto.
5.	Si	La pregunta se corresponde con el planteamiento del objetivo general.
6.	Si	La pregunta se corresponde con el planteamiento del objetivo general.
7.	No	La pregunta sugiere una investigación descriptiva. Sin embargo, el objetivo general sugiere una verificativa o de causa y efecto.
8.	No	La pregunta sugiere una investigación descriptiva. Sin embargo, el objetivo general sugiere una analítica. Es decir, un alcance más profundo.
9.	Si	La pregunta se corresponde con el planteamiento del objetivo general.
10.	No	La pregunta sugiere una investigación descriptiva. Sin embargo, el objetivo general sugiere una analítica. Es decir, un alcance más profundo.
Total	10	60 % consistente

Fuente: Elaboración Propia

En más del 50 % de la muestra existe consistencia entre la pregunta de investigación y el objetivo general. Es decir, que ambos guardan una estrecha relación lo que significa que hay claridad y exactitud en su planteamiento. Hay un 40 % que muestra una incoherencia entre los dos aspectos nucleares del estudio. Si se observa los ítems 4, 7, 8 y 10, se especifican la debilidad que se presenta. La calidad de conocimiento generado en cada investigación debe ser respaldada por la coherencia que existen entre sus elementos. No es lo mismo describir, analizar, explicar o verificar. Estos implican niveles de conocimiento. No se puede pedir una descripción cuando se propone hacer una verificación. El primero sugiere características, condiciones o rasgos de un fenómeno; el segundo verifica una hipótesis para saber si una teoría se cumple o en qué medida lo hace respecto a la literatura que se asume en la investigación. El tema en cuestión sugiere mucho para argumentar. Sin embargo, abre la posibilidad hacia una reflexión entre estudiantes y docentes. Si ahondamos en más datos, daremos cuenta de la calidad de tesis que se están generando. Por otro lado, este estudio posibilita hacer práctica de las líneas en investigación que podría beneficiar a la carrera y a

los nuevos lingüistas. Un profesional que no investiga, es un profesional que no se visibiliza, Richard (2020).

Tabla N° 4.

Características de los verbos en el planteamiento de objetivos

Nro. De perfiles	Verbos que denotan conocimiento.	Verbos que denotan actividades metodológicas.
6	Describir, determinar, establecer, comparar, analizar, clasificar, explicar e identificar	
4		Sugerir, cotejar, realizar
Total	60 %	40 %

Fuente: Elaboración Propia

Como se sabe, existe un conglomerado de verbos que se utilizan en investigación. Estos, sin embargo, implican conocimiento. En otra dirección también hay, aquellos que denotan actividades metodológicas en el proceso de investigación. Para ser considerado como un objetivo de investigación, debe cumplir requisitos. El primero es que denote conocimiento nuevo para el investigador y para la comunidad científica, Hurtado (2010). En esa línea, sugerir, cotejar o realizar no son verbos que impliquen conocimiento. Se puede decir que implican actividades, más no de interés para los tesisistas. Ello recomienda revisar el proceso de plantear objetivos en un estudio que bien podría apoyar a la mejora de la calidad de los resultados.

Tabla N° 5.

Consistencia entre objetivo general y objetivos específicos

Nro de perfil	Objetivo general	Objetivo específico	Consistencia
1.	Determinar la relación....	Identificar los elementos...	Si
2.	Describir las formas y las funciones..	Identificar las caracterisitcas...	Si
3.	Identificar la influencia.....	Realizar un glosario....	No
4.	Analizar el lexico semántico...	Realizar un glosario..	No
5.	Describir la atenuación	Establecer el efecto..	No
6.	Realizar un estudio...	Analizar y explicar las causas...	No
7.	“Determine the implications...”	“To establish procedures...”	Si
8.	Describir las características...	Establecer el grado de instrucción y	No
9.	Analizar la forma semiotica.....	Explicar los procesos...	Si

10.	Describir la interferencia....	Determinar el grado de influencia...	No
Total	100 %	100 %	40 %

Fuente: Elaboración Propia

La relación entre objetivo general y específicos es jerárquica. Expresa el alcance de la investigación. Sea esta descriptiva, analítica, explicativa, etc. Los objetivos específicos por su parte dan cuenta de los conocimientos que se requieren para llegar a dicho alcance, Hurtado (2010). Si se observa la tabla anterior, los ítems 3, 4, 5, 6 y 10 no expresan esa consistencia y ello representa el 60 %, más de la mitad. Un objetivo específico no puede sobrepasar el conocimiento que el objetivo general propone. Es decir, El específico tendría que convertirse en general y viceversa. Así mismo, Ningún tipo de objetivo puede ser expresado haciendo uso de dos verbos. Se pretende llegar a lo uno o a lo otro, pero no a los dos al mismo tiempo. Ello implica tener dos objetivos. Estas debilidades restan la calidad de propuestas de tesis que todavía son subsanables antes de proceder con la investigación.

4. DISCUSIÓN

Es fundamental reflexionar sobre algunos aspectos que pudieran ser importantes a la hora de desarrollar una investigación para quienes se inician en este proceso y también para aquellos que llevan tiempo haciéndolo. Sin embargo, quieren de alguna manera tener más herramientas para orientar a los estudiantes, a los tesisistas o así mismos. La investigación no es un proceso sencillo, empero es una competencia fundamental en la formación de un profesional. Si un novel no logra desarrollar competencias en este campo, está en desventaja con respecto a otros profesionales del mundo a la hora de empezar a laborar. A pesar de la importancia justificada, no son pocos los estudiantes que tienen dificultades para culminar sus investigaciones. Para Hurtado (2022) algunas universidades han considerado eliminar la investigación y se han creado incluso algunas maestrías que llaman maestrías de profundización a efectos de disminuir deserciones.

Como se percibe en los datos colectados, hay una clara debilidad entre la pregunta de investigación y el objetivo general en las propuestas de tesis. La primera sugiere un estudio descriptivo y el segundo un analítico. Como se sabe, ambos aspectos guardan una estrecha relación. Puede deberse a diferentes motivos que no son el propósito de la investigación. El dato, sin embargo, genera posibilidades para un estudio de causa y efecto. Es decir, una mirada desde el positivismo. Las posibilidades de investigación y de debate en la comunidad científica de la carrera pueden fortalecer las competencias investigativas de docentes y estudiantes. Llama a la consciencia dada la recientemente acreditación.

Un otro dato es la predominancia en las temáticas de investigación en los perfiles. Claramente, se percibe que se reducen a dos, semántica y lingüística aplicada, la segunda en menor cantidad. Llama la atención de que en tres gestiones no se visibilicen más líneas de investigación. Por supuesto, habrá que ahondar el dato, tomando en consideración que otras investigaciones se visibilizan en revistas científicas con las que la carrera cuenta. Se observa un vacío que al mismo tiempo representa una oportunidad para hacer gestión en la investigación desde el instituto de investigaciones, dependiente de la carrera.

Los verbos que denotan conocimiento científico son fundamentales al momento de proponerlos en un proyecto. Existe una jerarquía o estadios de conocimiento como Hurtado (2010) las denomina. No es posible pretender hacer un análisis si no se ha caracterizado un objeto de estudio. Tampoco se puede explicar desde una descripción de los hechos. La explicación es entendida en un modelo epistémico estructuralista o positivista, no en un empírico. Los verbos que se utilizan en un estudio deben expresarse en concomitancia con el tipo de investigación o el alcance que se propone. Los datos obtenidos dan cuenta que se hace uso de verbos que no implican conocimiento tales como sugerir o cotejar. El primero no se usa en investigación y el segundo implica una actividad dentro del proceso, pero que por ningún motivo expresa conocimiento.

Finalmente, el verbo de mayor jerarquía es el del objetivo general. Los otros o tipos de conocimiento que se plantean en los objetivos específicos no deben rebasar ese nivel de profundidad conforme a lo descrito en la metodología de la investigación en la ciencia holística (2010). En los proyectos revisados, algunos sobreponen a otros. Establecer el efecto, un ejemplo, sobrepasa al objetivo general que propone describir un proceso. Otro ejemplo de ello ocurre cuando el objetivo general propone describir las interferencias que... y el específico sugiere determinar el grado de influencia... son datos que dejan entre ver inconsistencia entre objetivos. Todo lo anterior caracteriza a los perfiles de tesis en tres gestiones respecto a aspectos metodológicos de la investigación.

Con el pasar del tiempo en cualquier contexto educativo, las investigaciones obligan ser rigurosos a efectos de llegar a niveles de certeza en el conocimiento. Si es como indicador de calidad, abre posibilidades de precisar, replantear y relacionar los elementos básicos. Una matriz de consistencia permite identificar los aspectos arriba mencionados visualmente. El no hacerlo, involucra los resultados que son fundamentales para futuras generaciones. Un trabajo académico es guía para ahondar conocimientos en esa línea de investigación.

5. CONCLUSIÓN

El objetivo del estudio fue caracterizar los elementos nucleares de las propuestas de tesis presentadas y aprobadas en la Carrera de Lingüística e Idiomas en los años 2022, 23 y parte del 2024. Con base a los datos descritos se establece lo siguiente: Hay una consistencia mínima entre aspectos nucleares de toda investigación que involucra la calidad de conocimientos que se obtengan al final. No obstante, dichos elementos son subsanables antes de proseguir con el proceso. Así mismo, se percibe una clara necesidad de capacitación o formación en metodología de la investigación en tesis.

La pregunta y el objetivo general determinan el alcance de toda investigación. Si hay debilidad o inconsistencia en esa relación intrínseca y si nos son subsanadas, la calidad de los resultados de dicha tesis está involucrada. Así mismo, existe una variedad de objetivos a saber: objetivos educativos, institucionales, personales y otros. Los de investigación deben cumplir con criterios específicos. Por lo tanto, el incumplimiento es otro elemento que disminuye la rigurosidad del conocimiento adquirido.

Las líneas de investigación en una casa de estudios superiores son identificadas producto de intensas discusiones apoyadas por evidencia. Su función es orientar la investigación en noveles, docentes y académicos en el quehacer de la profesión. La predominancia en solo dos de ellas en la Carrera de Lingüística e Idiomas visibiliza una oportunidad para fomentar actividades, talleres, cursos que motiven consolidar dichas temáticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. (2006). *Mitos y Errores en la Elaboración de Tesis y proyectos de Investigación*. Tercera Ed. Editorial Episteme.
- Barrera, M. F. (2010). *Modelos Epistémicos en Investigación y Educación*. 6ta. Edición. Editorial Quirón.
- Cauas (2006). *Elementos para la elaboración y ejecución de un proyecto de investigación. Investigación en Ciencias Sociales*. Recuperado el Agosto 8 de 2014 en: <http://www.ninvus.cl/>
- Hurtado, J. (2010). *Metodología de la Investigación: Guía para la comprensión de la ciencia holística*. 4ta. Edición. Editorial Quirón. <https://pdfcoffee.com/jacqueline-hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacion-holistica-pdf-free.html>
- Hurtado, J. (2022). *Modelos epistémicos Umecit*. [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=UCw-yqBJm2E&pp=ygUnZW5mb3F1ZXMGZXBpc3RlbWlj3MgamFjcXVlbGluZSBodXJ0YWRv>
- Richard, E. (2020). *Como Escribir un Paper y no Morir en el Intento*. [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=kytJe5mzE4s&pp=ygVCZW5yaXF1ZSByaWN0eXJkIGNvbW8gcHVibGljYXJ0aWN1bG8geSBubyBtb3JpciBlbiBlbCBpbmRlbnRv>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.